

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ДТП

Шаисламова Нилуфар Асамиддиновна

преподаватель в Республиканском центре повышения квалификации и специализации средних медицинских и фармацевтических работников

Аннотация: В ходе произошедшего автотранспортного происшествия его участник могут получить довольно серьезные травмы. В подобной ситуации медицинская помощь, которая будет вовремя оказана, даст возможность в случае ДТП избежать разного рода осложнений и спасти человеческие жизни. При этом важно отметить, что необходимо выполнить правильную оценку окружающей обстановку и осуществлять действия в соответствии с рекомендациями установленной формы. В данной статье приводятся основные особенности оказания первой помощи при ДТП.

Ключевые слова: первая медицинская помощь, дорожно-транспортное происшествие, безопасность, автотранспорт.

Annotation: During a motor vehicle accident, its participant can get quite serious injuries. In such a situation, medical care, which will be provided in time, will make it possible in the event of an accident to avoid all sorts of complications and save human lives. At the same time, it is important to note that it is necessary to perform a correct assessment of the surrounding situation and carry out actions in accordance with the recommendations of the established form. This article describes the main features of first aid in an accident.

Keywords: first aid, traffic accident, safety, motor transport.

Любой человек, являющимся водителем транспортного средства, которое попало в дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП), должен оказать неотложную помощь пострадавшим.

Безусловно это касается его в случае, если самому водителю такая помощь не нужна.

Первым самым правильным шагом будет сообщение о происшествии в соответствующую медицинскую организацию.

Во время звонка необходимо представить все сведения, которые касаются происшествия, а именно количество потерпевших, а также формы полученных повреждений и травм.

В случае, когда люди, которые пострадали в результате ДТП находятся в сознании и имеют возможность осуществлять движения, то им необходимо помочь выбраться из транспортного средства.

Если у пострадавших отсутствуют признаки жизнедеятельности, то в данном случае необходимо провести сердечно-легочную реанимацию.

Процесс оказания первой помощи в случае возникновения ДТП подразумевает осуществление остановки кровотечения, формирования у пострадавшего неподвижного положения, в том случае, если есть подозрения на переломы.

На сегодняшний день имеется определенный алгоритм действий, в случае возникновения автотранспортной аварии. К этим действиям необходимо отнести:

- при произошедшем происшествии необходимо прекратить движение автотранспортного средства, если оно продолжает двигаться, затем нужно покинуть транспортное средство с целью оценки последствий происшествия;

- провести оценку последствий и повреждений;

- выполнить обозначение зоны, в которой произошла авария. С этой целью необходимо применять знаки специального назначения и сигналами аварийного типа;

- сообщить о происшествии в специальные службы быстрого реагирования, а именно в службу медицинской помощи. При звонке необходимо указать всю необходимую информацию, которая имеет отношение к произошедшему ДТП;

- оказать первую помощь самостоятельно;

- собрать все необходимые сведения у свидетелей ДТП, с целью их дальнейшей передачи органам дорожной полиции. Вызвать органы дорожной полиции [4].

Если в результате ДТП пострадавших более 3-х человек, необходимо вызвать группу спасателей.

Кроме того, в службу спасателей необходимо сообщить, когда не представляется возможным оказать помощь пострадавшим, которые не могут покинуть транспортное средство.

Для того чтобы оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, необходимо прежде всего помочь выбраться пострадавшим из поврежденного автомобиля.

Исключением для этой манипуляции являются случаи, в которых у пострадавшего возможен перелом позвоночного столба.

Также необходимо осуществить проверку признаков жизнедеятельности у пострадавших. При отсутствии признаков жизни необходимо провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. При наличии кровотечения его необходимо обязательно остановить.

При извлечении пострадавших из транспортного средства нужно обратить внимание на то, находятся ли они в состоянии шока и имеют ли возможность выбраться из автомобиля самостоятельно. В данном случае им необходимо оказать небольшую помощь .

В случае перелома позвоночника у пострадавшего, его не нужно трогать до приезда специальной группы спасателей. Но даже в случае перелома позвоночника бывают отдельные случаи, в которых необходимо все же извлечь пострадавшего, а именно в случае его возможной смерти.

В том случае, когда пострадавший находится без сознания, действия должны максимально осторожными.

Для извлечения, пострадавшего из автомобиля желательно чтобы было два человека. Один держит пострадавшего под мышки, а другой берет его за ноги.

При этом необходимо придерживать голову, в том случае, когда она запрокинута.

Искусственное дыхание методом «рот в рот», а также сердечную реанимацию используются исключительно в тех случаях, когда у пострадавшего нет признаков жизни, в частности отсутствуют дыхание и сердцебиение.

Необходимо осуществить проверку наличие пульса и реакции на свет зрачка.

Оказывать первую медицинскую помощь можно только в тех случаях, когда есть полная уверенность в том, что пострадавший может умереть.

При осуществлении искусственного дыхания необходимо прежде всего освободить дыхательные пути.

После ДТП необходимо соблюдать ряд следующих действий:

- положить пострадавшего лицом вверх, при этом его голова должна быть помещена назад и запрокинута;

- открыть рот, при этом необходимо продвинуть нижнюю челюсть немного вперед;

- если во рту у пострадавшего есть посторонние предметы, грязь или кровь, то необходимо его очистить, для этого применяя чистую ткань;

- нос должен быть зажат при помощи пальцев и затем нужно выполнить два глубоких выдоха в рот;

- положить одну руку на другую в области солнечного сплетения и энергично выполнять резкие надавливания. Примерно должно быть совершенно около 15 надавливаний отрывистого характера;

- необходимо чередовать искусственное дыхание с массажем сердца [3].

реанимация должна проводиться до того, пока у пострадавшего не появятся признаки жизни или пока не приедет медицинская скорая помощь. После этого необходимо перевернуть пострадавшего на бок.

Худшим признаком является обширная потеря крови после случившегося ДТП. В случае такого развития событий человек может сразу умереть, не

дождавшись помощи. Все действия, связанные с остановкой крови должны проводиться в зависимости от того, какой формы повреждения имеются у пострадавшего.

Одними из самых опасных кровотечений являются артериальные. Они как правило ярко-алого цвета, а сам процесс вытекания крови сопровождается образованием бьющего фонтанчика.

В данном случае необходимо использовать жгут, который должен всегда присутствовать в аптечке. Жгут необходимо поместить выше образованного повреждения и плотно передавить сосуд. Жгут необходимо держать около часа в теплое время года, и около получаса в холодное [2].

При кровотечении из вены (в данном случае кровь темного цвета и густая), необходимо наложить давящую повязку, причем расположить ее надо ниже повреждения [6].

Обязательно должно быть зафиксировано время наложения жгута, для того чтобы вовремя его снять. Если этого не сделать, то может образоваться некроз тканей и конечность можно потерять.

Нередко в результате ДТП повреждаются кости. В этом случае нужно быть особенно аккуратными в своих действиях.

Важно помнить, что у пострадавшего возможен перелом позвоночника и как уже говорилось выше его необходимо оставить в неподвижном состоянии.

При переломе конечностей важно быстро установить характер перелома, а именно открытый он или закрыты.

В случае необходимости наложить пострадавшему шину, с целью его обездвижить до тех пор, пока не придут сотрудники скорой медицинской помощи [1].

Любой, кто стал очевидцем или участником ДТП, обязан оказать помощь пострадавшим.

В первую очередь необходимо вызвать скорую, извлечь людей из машины, при необходимости – остановить кровотечение или провести сердечно-легочную реанимацию.

Библиографический список:

1. Богоявленский, И. Ф. Доврачебная помощь при неотложных, критических состояниях: моногр. / И.Ф. Богоявленский. - М.: Гиппократ, 2021. - 736 с.
2. Буянов, В. М. Первая медицинская помощь / В.М. Буянов. - М.: Медицина, 2022. - 192 с.
3. Вялов, С. С. Неотложная помощь. Практическое руководство / С.С. Вялов. - М.: МЕДпресс-информ, 2023. - 192 с.
4. Захарова А. Е. Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях: Издание: Мир автокниг: 2023. - 80 с.
5. Руководство для врачей неотложной помощи. - Москва: Гостехиздат, 2020. - 183 с.
6. Турнер Г.И. Руководство к перевязке ран / Г.И.Турнер. - Москва: ИЛ, 2019. - 200 с.